

APORTACIÓN DEL TURISMO AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONTRIBUTION OF TOURISM TO ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE METROPOLITAN REGIONS OF THE STATE OF VERACRUZ

Esmeralda Islas Cortez,¹ Celso Ramón Sarmiento Reyes,²
Arturo Torres Mendoza³ y Luis Alberto Quezada Téllez⁴

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Regiones Metropolitanas del Estado de Veracruz, 2.1 Descripción de las zonas metropolitanas, 3. Metodología, 3.1 Descripción de la metodología, 3.2 Aplicación de la metodología en el contexto veracruzano, 4. Resultados y análisis, 4.1 Crecimiento económico y turismo, 4.2 Impacto del sector turístico en el crecimiento económico Veracruz, 5. Conclusiones., Referencias

RESUMEN

El sector turístico se ha establecido como una fuerza que aporta significativamente al crecimiento económico nacional. El estado de Veracruz es reconocido como un importante punto de interés turístico en el país. El propósito de este estudio es la medición del impacto turístico en el crecimiento económico de las regiones metropolitanas del estado de Veracruz, por medio de la metodología propuesta por Ivanov y Webster 2007, utilizando como variable proxy del PIB municipal la variable producción bruta total (PBT) de los censos económicos. Los resultados obtenidos indican que el turismo contribuye al crecimiento y desarrollo económicos en

ABSTRACT

The tourism sector has been established as a force that contributes significantly to national economic growth. The State of Veracruz is recognized as an important point of tourist attraction in the country. The purpose of this study is to measure the impact of tourism on the economic growth of the metropolitan regions of the State of Veracruz, by using the methodology proposed by Ivanov and Webster 2007, using as a proxy variable of municipal GDP the variable Total Gross Production (TGP) of the Economic Censuses. The results obtained indicate that tourism contributes to economic growth and development in all the Metropolitan Zones of the state,

1 Escuela Superior de Apan, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

2 Economista, doctor en Ciencias Sociales, es Profesor Tiempo Completo del TecNM-ITSPR, docente de materias de economía y finanzas. Autor de diversos artículos sobre desarrollo regional y turismo. Integrante de un Cuerpo Académico en consolidación.

3 Ingeniero Industrial, especialidad en Sistemas de Producción, maestría en Ingeniería Industrial, con estudios de doctorado (UABC). Profesor-investigador de tiempo completo en la Escuela Superior de Apan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

4 Obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Iberoamericana. Es profesor-investigador de la Escuela Superior de Apan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del SNII de la SECIHTI.

todas las zonas metropolitanas del estado, aunque su aportación varía entre ellas, lo cual puede explicarse por las características y de la zona (o sus municipios) y el peso del turismo en la actividad económica de los municipios dentro de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz.

although their contribution varies between them, which may be explained by the features and characteristics of the zone (or its municipalities) and the weight of tourism in the economic activity of the municipalities within the metropolitan zones of the state of Veracruz.

PALABRAS CLAVE: turismo, desarrollo económico, crecimiento económico.

KEYWORDS: tourism, economic development, economic growth.

1. Introducción

Veracruz es uno de los 32 estados que conforman México; se localiza a lo largo de la costa del Golfo de México. En la figura 1. puede observarse su ubicación geográfica.

Nautla, Capital, Altas Montañas, Sotavento, Papaloapan, Tuxtla y Olmeca). Y cuenta con ocho zonas metropolitanas reconocidas por el Instituto Nacional de Geografía y estadística. Entre las principales actividades económicas del estado, el turismo es una de las más importantes, debido a

Figura 1. Ubicación geográfica del estado de Veracruz

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Tiene una extensión territorial de 71,820 km², está conformado por 212 municipios, distribuidos en 10 regiones administrativas (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca,

su biodiversidad, zonas arqueológicas, playas y ciudades coloniales, entre otros atractivos. Los principales destinos turísticos del estado son Veracruz, Nautla-

Tecolutla (dentro de lo que conoce como Costa Esmeralda) y Tuxpan. Al igual que a nivel nacional, el turismo en el estado de Veracruz es fundamental para la economía, ya que su aportación al PIB nacional oscila alrededor del 8% (SECTUR); mientras que en el estado de Veracruz alcanza el 4% (SECTUR Veracruz).

La importancia del turismo en la economía del país y de la entidad es clara; los datos del PIB turístico como porcentaje del PIB total así lo reflejan, por lo que desde hace varios años el turismo es considerado un motor del desarrollo regional, no sólo por su contribución al PIB, sino también por su capacidad para generar empleos y encadenamientos productivos que llevan a dispersar sus efectos más allá de los propios destinos turísticos. Es decir, el turismo genera un efecto cascada en la zona donde se ubica el destino turístico, impactando no sólo al destino turístico en sí. En este trabajo se analiza la contribución del turismo en el desarrollo económico de los municipios que conforman las ocho zonas metropolitanas del estado de Veracruz, considerando los municipios más representativos de cada zona. Se parte de la metodología establecida por Ivanov y Webster (2007). Debido a la dificultad para obtener el PIB a nivel municipal, el presente trabajo utiliza como variable proxy del PIB municipal la producción bruta total (PBT) municipal generada en los censos económicos, con una periodicidad de 5 años. De igual manera, se toma la PBT turística de cada municipio para realizar el análisis. Cabe mencionar que en otros trabajos (Sarmiento, 2015), también se ha utilizado la PBT como variable proxy del PIB municipal para aplicar la metodología propuesta por Ivanov

y Webster, por la dificultad para obtener el PIB a nivel municipal, ya que no es habitual que los municipios (o la gran mayoría de ellos en el país) generen esa información.

Tradicionalmente la medición del turismo en la actividad económica se ha realizado como porcentaje del PIB, lo cual es una medida del crecimiento económico; sin embargo, los efectos del turismo en la economía se dispersan (es decir, el turismo genera efectos directos, indirectos e inducidos), lo cual dificulta la medición de sus efectos. Para medir el impacto del turismo en el crecimiento en el desarrollo económicos se utiliza la tasa de crecimiento del PIB per cápita, de acuerdo con la metodología propuesta por Ivanov y Webster (2007), conocida también como metodología de descomposición del crecimiento.

La primera aplicación del modelo fue hecha por Ivanov y Webster (2007) para el caso de España, Grecia y Chipre, en diferentes años. Los autores encontraron que el turismo contribuyó con el 0.27% del valor agregado bruto en España en 1999, mientras que en Chipre la aportación fue 0.75% y en Grecia fue de -0.19% (en este caso, también el sector turístico tuvo una caída). Para 2002, la aportación del turismo fue de -0.04%, -0.83% y de 0.55% en España, Chipre y Grecia, respectivamente.

Años después, Ivanov y Webster (2012) retomaron la metodología para realizar un análisis global, reuniendo los datos de 174 países en el periodo 2000-2010.

Brida et. al. (2008) estudian el caso de España, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, encontrando que en

2003 el turismo contribuye al crecimiento y desarrollo económico entre -0.07% en España y 0.13% en Reino Unido.

Por otra parte, Sarmiento (2015) aplica la metodología para el caso de las entidades federativas de nuestro país en el periodo 2004 - 2011, encontrando que en 2011 el PIB per cápita del estado de Veracruz creció 2.13%, pero la contribución del turismo fue negativa (-0.05%) y el PIB turístico per cápita también cayó (-2.99%). En el mismo trabajo se calcula la aportación del turismo a nivel municipal, utilizando como variable proxy del PIB turístico municipal la variable producción bruta total (PBT) de los censos económicos en el periodo 2004-2009, encontrándose que, en la región Totonacapan del estado, la contribución estuvo entre -10.6% en Zozocolco y 51.84% en Filomeno Mata. Estos resultados pueden significar que los efectos del turismo impactan más en los municipios que son zona de paso hacia los destinos turísticos conocidos. También se encontró que en el mismo periodo, en el municipio de Veracruz, la aportación fue de 0.754% y en Tlacotalpan fue de 19.54%.

En trabajos más recientes, Donoso López (2021) analizó, para el caso de Ecuador, la actividad turística y su relación con el crecimiento económico en la provincia de Galápagos, determinando que la contribución directa del turismo al crecimiento económico fue del 0.034% en la economía ecuatoriana entre 2007 y 2019. En otro estudio, la metodología de Ivanov y Webster (2007) también fue ocupada para República Dominicana. En el análisis, Viegas (2024) se basa en la metodología para calcular la tasa de contribución del turismo

al PIB real per cápita a nivel nacional entre 2015-2019. Además, en el estudio incluye la participación del turismo en el PIB regional con el fin de comprender la distribución de la riqueza turística en el país.

De igual manera, esta metodología se ha utilizado en otros trabajos: Brida y otros (2007) utilizan la metodología aplicándola a México, y contrastando resultados con Argentina, Brasil y Uruguay. Por su parte, Such Devesa y otros (2009) utilizan la metodología para un análisis de Colombia haciendo una comparación con los resultados de Argentina, Brasil, México y Uruguay. Rodríguez Brindis (2014) utiliza la misma metodología realizando una ampliación de esta, en la que se desagregan las ramas características del propio sector turístico para medir las contribuciones de manera individual. A su vez, Sánchez y Rodríguez (2015) realizan una segunda parte del estudio anterior, tomando un enfoque regional, donde se analizan cinco entidades federativas consideradas con mayor atractivo turístico en México durante el periodo 2004-2012.

Por último, Brida y otros (2021) realizan un estudio con la interpretación de los resultados de un proyecto para la ciudad de Medellín, Colombia. En donde se toma un enfoque más especializado, puesto que, tiene énfasis en cuantificar la contribución del sector turístico al PIB y analizar el vínculo de las actividades turísticas individuales, agregando a la investigación recomendaciones para políticas de desarrollo con base en los resultados obtenidos. Estos diversos trabajos tienen resultados similares a los presentados anteriormente referentes a la contribución

de turismo al crecimiento y desarrollo económicos.

El presente trabajo pretende abonar al análisis del impacto del turismo en el crecimiento y desarrollo económicos en los principales municipios de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz. Como se mencionó arriba, el análisis se lleva a cabo con información de censos económicos, obtenida del INEGI. El trabajo puede servir como punto de partida para la toma de decisiones, a fin de establecer programas dirigidos a promover y potenciar el turismo en los municipios.

2. Regiones metropolitanas del estado de Veracruz

A partir de 2004, el grupo interinstitucional conformado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) publicó la *Delimitación de las zonas metropolitanas de México*, en donde se establecieron ocho zonas metropolitanas para el estado de Veracruz: Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa. Uno de los elementos más significativos de su estructura territorial son sus áreas metropolitanas, que han emergido como impulsores del crecimiento y la aglomeración de la población. Estas áreas, caracterizadas como aglomerados de municipios que mantienen interrelaciones económicas, sociales y urbanas, constituyen un reto y una posibilidad para el progreso sostenible del estado.

2.1 Descripción de las zonas metropolitanas

Las ocho zonas metropolitanas del estado de Veracruz son conformadas por un total de 49 municipios, tal como señala INEGI en el censo 2015 *Delimitación de las zonas metropolitanas de México*; sin embargo, en este estudio solo son considerados para análisis 43 municipios, por motivos de insuficiencia de datos para el cálculo correspondiente. Dentro de este apartado se realiza una breve descripción de las zonas metropolitanas de Veracruz con datos obtenidos del censo de población y vivienda 2020 (INEGI, 2021), el censo económico 2019 (INEGI, 2021) y la *Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015* (CONAPO, 2015).

Al norte del estado se ubica la zona metropolitana de Poza Rica; en el centro se ubican las zonas de Xalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba; en la parte sur, en colindancia, se encuentran las zonas de Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucan. En la figura 2 se observa detalladamente su ubicación.

La zona metropolitana de Acayucan tiene una población total de 120,340 habitantes. La zona comprende tres municipios: Olutla, Soconusco y Acayucan; siendo este último el municipio principal y la cabecera de la zona. Los tres municipios juntos forman una extensión territorial de 830 km². LA ZM de Acayucan tiene un rol crucial en el progreso del sur de Veracruz, gracias a su posición estratégica y sus roles como núcleo regional. Su economía se basa principalmente en actividades primarias como la agricultura y ganadería; sin embargo, los sectores de

Figura 2. Ubicación de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
comercio y servicios ocupan un segundo lugar como pilar en su economía.

La de Coatzacoalcos es una de las zonas urbanas de mayor relevancia en el estado y en el sureste de México. Tiene una población total de 365,026 habitantes. La zona es integrada por los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río; en conjunto forman una extensión territorial de 496.9 km². La importancia de la zona metropolitana de Coatzacoalcos para el estado de Veracruz radica en la estrecha relación con la industria del petróleo, además de contar con una ubicación estratégica como entrada al Istmo de Tehuantepec y su vinculación con el corredor interoceánico. Su especialización productiva se centra en el sector de servicios e industrias manufactureras.

La zona metropolitana de Córdoba cuenta con una población total de 347,647

habitantes. Se integra por los municipios de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín y Yanga, que en conjunto forman una extensión territorial de 460.4 km². La zona metropolitana de Córdoba se caracteriza por tener gran importancia en ámbitos históricos, culturales y económicos. Se destaca por su abundancia natural, su producción agroindustrial –en particular de café– y su estratégica conexión en el núcleo del estado. Sus municipios integrantes basan su economía en actividades agrícolas y de carácter agroindustrial.

La zona metropolitana de Minatitlán considera los municipios de Cosoleacaque, Chinameca, Jáltipan, Minatitlán, Oteapan y Zaragoza; la zona comprende una extensión territorial de 2,930.3 km². Cuenta con una población total de 372,381 habitantes. Es una zona cuya actividad económica se encuentran fuertemente vinculada a la industria petrolera y petroquímica de México, comparte características con la zona metropolitana de Coatzacoalcos debido a su cercanía. Además de la industria, el sector económico se conforma por actividades ganaderas, agrícolas y comerciales.

La zona metropolitana de Orizaba, ubicada en el centro del estado, cuenta con un total de 457,159 habitantes. Los municipios que la conforman son Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan y Tlilapan, con una superficie territorial de 641.8 km². La región es conocida por ofrecer turismo cultural y ecológico; también basa su economía en

producción agroindustrial. En un estudio reciente, Flores y Rojas (2024) mencionan que la zona metropolitana de Orizaba se especializa dentro del sector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

La zona metropolitana de Poza Rica integra los municipios de Cazonas de Herrera, Coatzintla, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y Tihuatlán abarcando un total de 2,789.0 km² de superficie territorial, con un total de 538,206 habitantes. El municipio de Poza Rica es conocido por ser uno de los lugares con más actividad petrolera dentro del estado, esto debido a que dentro de la región se encuentran yacimientos petroleros. Además de su relación industrial, y su crecimiento en infraestructura y servicios, la región metropolitana de Poza Rica es percibida como un lugar de paso hacia destinos turísticos de la región.

La zona metropolitana de Veracruz se conforma por los municipios de Alvarado, Boca del Río, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín de Bravo y Veracruz. En conjunto, comparten una superficie territorial de 1,888.8 km², con un total de 915,213 habitantes. Es una de las zonas metropolitanas más relevantes para el estado de Veracruz, ya que representa al sector más dinámico de la región, el cual es fuertemente impulsado por el Puerto de Veracruz, pero también por su actividad turística. Flores y Rojas (2024) señalan que esta zona también se especializa en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

La zona metropolitana de Xalapa es conformada por los municipios de

Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Xico, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan, integran en total 1,090.0 km² de superficie territorial. La población de la zona es de 768,271 habitantes. La zona metropolitana de Xalapa representa un núcleo esencial en términos económicos, culturales y educativos. Al ser la ciudad de Xalapa, Veracruz, la sede del gobierno estatal de Veracruz, convierte a la administración pública en un sector importante para la economía. Dentro del ámbito cultural, la zona metropolitana de Xalapa se encuentra bien posicionada, ya que sus municipios vecinos Xico y Coatepec son contemplados en el programa Pueblos Mágicos por la Secretaría de Turismo en México, lo cual contribuye a la generación de ingresos a través de los atractivos turísticos con lo que cuenta cada municipio.

3. Metodología

La importancia del turismo como agente del desarrollo es clara desde hace varias décadas; sin embargo, la medición de su impacto ha cambiado con el paso del tiempo. Originalmente el impacto se medía como porcentaje de participación del PIB turístico (actividades directamente relacionadas con el turismo, es decir servicios de hospedaje y de preparación de alimentos, es decir hoteles y restaurantes), en el PIB total (nacional, estatal o municipal), lo cual es una medida de la importancia del turismo en el crecimiento económico.

La metodología de Ivanov y Webster (2007) ha sido ampliamente utilizada para medir la contribución del turismo al crecimiento y desarrollo económicos. El enfoque

utilizado en dicha metodología permite descomponer el crecimiento económico en factores que reflejan el impacto directo del sector turístico.

A partir de su descubrimiento, diversos estudios y autores han aplicado esta metodología en diferentes contextos y con diferentes enfoques, con el propósito de conocer la relevancia del sector turístico en el desarrollo económico de diversas regiones. La metodología de Ivanov y Webster (2007) se ha establecido como una herramienta eficaz para el estudio de la aportación turística al desarrollo. Las investigaciones mencionadas anteriormente evidencian que su implementación permite adquirir un entendimiento detallado que actualmente expone de manera eficaz el impacto del turismo en las distintas economías, facilitando la formulación de nuevas políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector.

3.1 Descripción de la metodología

Para la calcular la contribución del turismo al desarrollo económico, la metodología propuesta por Ivanov y Webster (2007) parte utilizando la tasa de crecimiento del PIB real per cápita (g_t), como medida del crecimiento económico, quedando definido de la siguiente forma:

$$g_t = \left[\left(\frac{Y_{t(P_b)}/N_t}{Y_{t-1(P_b)}/N_{t-1}} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

Donde $Y_{t(P_b)}$ es el PIB en el periodo t a precios constantes; $Y_{t-1(P_b)}$ es el PIB a precios constantes en el periodo $t-1$; N_0 y N_1 son el tamaño promedio de la población en el periodo t y en el periodo $t-1$

respectivamente; el subíndice P_b representa el año base.

Si se desagrega la ecuación (1) para separar el PIB turístico a precios constantes en el periodo t ($Y_{t(P_b)}^T$) del PIB de otras industrias a precios constantes para el mismo periodo ($\sum_{(R \neq T)} Y_{t(P_b)}^R$) y el PIB turístico a precios constantes en el periodo $t-1$ ($Y_{t-1(P_b)}^T$) del PIB de otras industrias a precios constantes en el mismo periodo ($\sum_{(R \neq T)} Y_{t-1(P_b)}^R$) tendremos que la tasa de crecimiento del PIB real per cápita en el tiempo t es:

$$g_t = \left[\frac{\frac{Y_{t(P_b)}^T}{N_t} \frac{Y_{t-1(P_b)}^T}{N_{t-1}}}{\frac{Y_{t-1(P_b)}^T}{N_{t-1}}} + \frac{\frac{\sum_{R \neq T} Y_{t(P_b)}^R}{N_t} \frac{\sum_{R \neq T} Y_{t-1(P_b)}^R}{N_{t-1}}}{\frac{Y_{t-1(P_b)}^T}{N_{t-1}}} \right] \quad (2)$$

La primera expresión en (2) muestra la parte del crecimiento en el PIB real per cápita que es consecuencia del desarrollo turístico, i.e. "El impacto turístico sobre el crecimiento económico" (Ivanov & Webster, 2007, pág. 382), de manera aislada, este efecto quedaría definido de la siguiente manera:

$$g_t^T = \frac{\frac{Y_{t(P_b)}^T}{N_t} \frac{Y_{t-1(P_b)}^T}{N_{t-1}}}{\frac{Y_{t-1(P_b)}^T}{N_{t-1}}} \quad (3)$$

3.2 Aplicación de la metodología en el contexto veracruzano

El estado de Veracruz, ubicado en el Golfo de México, es reconocido como uno de los más relevantes en lo que se refiere a la actividad turística en México. Las regiones metropolitanas del estado, como Veracruz-Boca del Río, Xalapa y Coatzacoalcos, se han transformado en núcleos esenciales para el progreso económico y social.

Con el paso del tiempo, el turismo se ha convertido en un sector clave en la economía de Veracruz, aportando de manera considerable al Producto Interno Bruto (PIB) del estado. No obstante, hasta ahora, la determinación específica de su impacto en el desarrollo económico, particularmente en las zonas metropolitanas, no ha sido completamente abordado. Este análisis tiene como objetivo cubrir ese hueco, utilizando la metodología de Ivanov y Webster (2007) para evaluar la contribución del turismo al desarrollo económico en las zonas metropolitanas de Veracruz.

La selección del enfoque de Ivanov y Webster (2007) para esta investigación se fundamenta en su método particular para evaluar el efecto directo del sector turístico en el incremento del PIB per cápita. En un contexto como el de Veracruz, donde el turismo es un impulsor esencial de la economía, pero con una diversa estructura económica, este método posibilita medir con precisión la contribución del turismo al crecimiento económico de la región. Dicha metodología ofrece una manera clara y cuantificable de medir cómo el crecimiento del sector turístico se refleja en el PIB per cápita, más allá del tipo de turismo que cada zona región reciba.

El estudio pretende exponer el impacto del turismo para las regiones metropolitanas, este enfoque permite analizar de forma individual cómo el turismo en las zonas metrópoli, como por ejemplo Veracruz-Boca del Río, contribuyen al desarrollo regional. La investigación tiene como objetivo medir la aportación turística en el crecimiento y desarrollo económicos en las

regiones metrópoli del estado de Veracruz durante los periodos consecutivos 1999-2004, 2004-2009, 2009-2018 y 2014-2018; la aplicación de la metodología anteriormente detallada se aborda en varias etapas; inicialmente se identificaron las actividades económicas relacionadas con el turismo, en este caso se tomó al sector 72, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

Posteriormente, se obtuvieron las variables a ocupar; sin embargo, debido a la dificultad para acceder a datos del PIB a nivel municipal del estado de Veracruz, en su lugar son tomadas como variables proxy la Producción Bruta Total (PBT) y el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) del programa Censos Económicos 1999, 2004, 2008, 2014 y 2018. Esta información es obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A partir de la obtención de los datos, se realizaron los cálculos correspondientes a la ecuación (3), para cada municipio de forma individual, después los datos a nivel municipal fueron agrupados por zona metropolitana para obtener los resultados finales y conocer las tasas de crecimiento y la proporción de crecimiento y desarrollo atribuible al sector turístico. A partir de la obtención de los resultados finales, fue posible realizar el estudio comparativo y la evaluación del impacto.

4. Resultados y análisis

Para calcular la contribución del turismo al crecimiento económico utilizando la ecuación (3) se toman los datos de producción bruta total municipal (PBT)

y valor agregado censal bruto (VACB) de los censos económicos para los periodos correspondientes. También fue necesario recaudar los datos de la población para dichos periodos. Este análisis fue llevado a cabo a nivel municipal; sin embargo, fue delimitado a las regiones metropolitanas del estado de Veracruz. Los resultados de la aplicación de la metodología son presentados en las tablas 1 y 2. En la tabla 1 se indican la tasa de crecimiento de la producción bruta total per cápita del turismo, la tasa de crecimiento de la producción bruta total regional per cápita y la correspondiente contribución turística para los periodos 1999-2004, 2004-2008, 2009-2014, y 2014-2018 de las ocho regiones metropolitanas en el estado. Los resultados deben ser interpretados de la siguiente manera: la zona metropolitana (ZM) de Coatzacoalcos, en el periodo 1999-2004, presenta una tasa de crecimiento de la producción bruta total per cápita total (PBT pc Total) de 90.96%, del cual a la aportación turística le corresponde un 0.85%. Por su parte, la tasa de crecimiento

de la producción bruta total per cápita turística (PBT pc TU) se posiciona en 83.42%. El resto de los resultados se interpreta de la misma manera.

La tabla 2 presenta los resultados obtenidos de la segunda variable estudiada, el valor agregado censal bruto (VACB). La tabla distribuye los resultados de la misma manera que la anterior. Se indican la tasa de crecimiento del valor agregado censal bruto per cápita del turismo, la tasa de crecimiento del valor agregado censal bruto per cápita total y la correspondiente contribución turística para los periodos 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, y 2014-2018 de las ocho regiones metropolitanas en el estado. De igual manera, los datos son interpretados de la misma forma que en la tabla 1: la zona metropolitana (ZM) de Coatzacoalcos, en el primer periodo 1999-2004, presenta una tasa de crecimiento del valor agregado censal total de 78.73%, y la correspondiente contribución turística es de 1.32%. Por su parte, la tasa de crecimiento del valor agregado censal per

Tabla 1. Contribución del turismo (PBT) al desarrollo económico en las zonas metropolitanas del estado de Veracruz en los periodos 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, y 2014-2018

Tabla 1. Contribución del Turismo al desarrollo económico en las Zonas Metropolitanas del Estado de Veracruz en los periodos 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, y 2014-2018.

Zona Metropolitana	1999-2004			2004-2009			2009-2014			2014-2018		
	TC en la PBT pc Turismo	TC en la PBT pc total	Contribución TU	TC en la PBT pc Turismo	TC en la PBT pc total	Contribución TU	TC en la PBT pc Turismo	TC en la PBT pc total	Contribución TU	TC en la PBT pc Turismo	TC en la PBT pc total	Contribución TU
ZM Coatzacoalcos	83.42	90.96	0.85	80.34	94.65	0.79	30.17	-8.60	0.27	30.55	-5.88	0.40
ZM Minatitlán	130.52	74.77	1.28	161.83	316.19	2.10	-32.06	6.89	-0.26	61.66	9.72	0.32
ZM Acayucan	138.33	125.81	5.49	74.94	39.34	3.14	22.67	46.88	1.19	41.41	-28.38	1.82
ZM Veracruz	101.85	105.79	5.14	85.22	146.97	4.22	20.24	-27.35	0.75	56.73	265.19	3.49
ZM Orizaba	99.62	70.53	1.54	44.38	64.59	0.80	12.94	53.28	0.20	128.39	64.38	1.50
ZM Córdoba	112.70	115.17	2.30	65.08	49.64	1.31	0.15	34.90	0.01	89.65	17.08	2.46
ZM Xalapa	43.52	-17.87	0.56	-21.21	-15.48	-0.48	211.94	100.73	4.43	95.50	52.13	3.10
ZM Poza Rica	74.75	34.55	1.77	81.78	249.13	2.52	27.36	5.43	0.44	58.30	4.25	1.13

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

cápita turística es de 115.19%. El resto de los resultados se interpreta de la misma forma. una contribución del turismo significativa (5.49%), la más alta registrada en este periodo. El caso de la ZM de Veracruz,

Tabla 2. Contribución del turismo (VACB) al desarrollo económico en las zonas metropolitanas del estado de Veracruz en los periodos 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, y 2014-2018

Tabla 2. Contribución del Turismo al desarrollo económico en las Zonas Metropolitanas del Estado de Veracruz en los periodos 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, y 2014-2018.

Zona Metropolitana	1999-2004			2004-2009			2009-2014			2014-2018		
	TC en la VACB pc Turismo	TC en la VACB pc total	Contribución TU	TC en la VACB pc Turismo	TC en la VACB pc total	Contribución TU	TC en la VACB pc Turismo	TC en la VACB pc total	Contribución TU	TC en la VACB pc Turismo	TC en la VACB pc total	Contribución TU
ZM Coatzacoalcos	115.19	78.73	1.32	77.44	159.85	1.07	30.93	-18.42	0.29	28.94	-72.02	0.44
ZM Minatitlán	135.63	185.37	3.45	183.31	306.03	3.85	-32.84	-29.53	-0.48	60.74	57.87	0.85
ZM Acayucan	162.58	139.36	3.79	49.00	17.39	1.25	16.51	86.39	0.54	66.63	-43.14	1.35
ZM Veracruz	127.06	128.59	6.28	62.24	256.00	3.06	19.55	-35.42	0.44	67.89	116.83	2.81
ZM Orizaba	152.95	146.08	2.05	30.40	26.62	0.42	17.76	72.44	0.25	142.82	89.14	1.39
ZM Córdoba	128.73	108.26	2.02	77.11	25.64	1.33	-10.09	0.07	-0.34	85.12	45.08	2.08
ZM Xalapa	54.67	9.92	0.73	91.33	46.11	1.72	26.57	8.65	0.66	105.39	59.73	3.04
ZM Poza Rica	102.21	58.89	1.84	83.89	277.63	1.92	18.67	-11.50	0.21	75.74	8.79	1.13

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

4.1 Crecimiento económico y turismo

De acuerdo con los resultados obtenidos, uno de los factores a considerar son las tendencias. Algunas áreas evidencian aumentos en su aporte al crecimiento económico, mientras que otras muestran disminuciones en determinados periodos. El segundo factor a tener en cuenta es la conducta diferencial entre las zonas metropolitanas.

En este apartado se destacan las principales tendencias y comportamientos observados. Las tendencias positivas principales en el crecimiento y desarrollo económicos pueden observarse principalmente en las zonas metropolitanas de Acayucan, Veracruz y Córdoba, las cuales muestran una tendencia positiva en la contribución del turismo al desarrollo económico en casi todos los periodos analizados. Siendo el caso de la ZM de Acayucan en el periodo 1999-2004 donde se observa

en el periodo 2014-2018, sobresale con una contribución del turismo de 3.49%, destacándose como un líder en este sector en el último período. Por otra parte, las ZM que presentan tendencias negativas o irregulares son Xalapa, Coatzacoalcos y Minatitlán. En el caso de Xalapa, presenta periodos de tasas de crecimiento negativas en la PBT pc total y contribuciones bajas en el turismo: en el periodo 1999-2004, su tasa de crecimiento PBT pc total fue de 43.52%, pero la contribución turística fue de tan solo 0.56%. En el siguiente periodo, 2004-2009, la tasa de crecimiento cayó a valores negativos (-21.21%) mientras que la contribución turística disminuyó a 0.48%, lo cual podría deberse a problemas estructurales o poco financiamiento en el sector turístico. Coatzacoalcos y Minatitlán también muestran fluctuaciones; en el periodo 2009-2014, Coatzacoalcos reporta una caída drástica en la tasa de crecimiento PBT pc total (-8.60%) y el turismo aporta

solo 0.27%. En el mismo periodo, Minatitlán presenta una baja tasa de crecimiento PBT pc total (6.89%), mientras que su tasa en la PBT pc turística es negativa (-32.60%), esto último puede explicarse al no ser el turismo la principal actividad económica en ambas zonas y quizá no se ha potenciado el turismo de negocios como alternativa.

Por otra parte, en lo que respecta al comparativo entre zonas y su contribución turística, se observa que algunas zonas sobresalen en el impacto del turismo en el crecimiento y desarrollo económicos en el periodo de análisis (1999-2018), como son los casos de Acayucan, Veracruz y Xalapa. Por ejemplo, la ZM de Acayucan tiene la contribución más alta del turismo en el periodo 1999-2004 (5.49%) y se mantiene relativamente estable hasta 2014-2018, con un aporte de 1.82%. En lo que respecta a la ZM de Veracruz, como cabría esperar, presenta un alto impacto turístico en todos los periodos, alcanzando su pico en el periodo 2014-2018 con 3.49%. Su ubicación costera y su importancia histórica y cultural impulsan este desempeño. La ZM de Xalapa, cuestionada en el análisis anterior por presentar tendencias negativas, aunque tiene periodos de rendimiento bajo, en el periodo 2009-2014 se destaca por un crecimiento inusual en la PBT pc turística (211.94%) y una contribución del turismo significativamente alta (4.43%). Esto podría estar relacionado con un auge en turismo cultural o académico (que son los tipos de turismo vinculados con Xalapa y su zona metropolitana). Por otra parte, algunas zonas metropolitanas tienen un desempeño turístico limitado como es el caso de Coatzacoalcos y Minatitlán. En el periodo 2009-2014 la ZM de Coatzacoalcos

presenta una contribución del turismo al crecimiento de solo 0.27%, y en el periodo consecutivo 2014-2018, aunque mejora ligeramente (0.40%), sigue siendo una de las más bajas. En el mismo caso, la ZM de Minatitlán, aunque en algunos periodos (como 2004-2009) la zona muestra una tasa de crecimiento de la PBT pc total alta (316.19%), la contribución del turismo no es significativa, con un valor máximo de 2.10%.

Por último, un análisis entre periodos revela patrones interesantes. En el primer periodo 1999-2004, la contribución del turismo es más alta en la mayoría de las zonas, lo que podría estar reflejando un periodo de expansión en el sector. La ZM de Acayucan (5.49%) y la ZM de Veracruz (5.14%) lideran en este lapso. En el segundo periodo 2004-2009, existe una desaceleración en muchas zonas, con caídas notables en la tasa de crecimiento de la PBT pc turística de la ZM de Xalapa (-21.21%), mientras que la ZM de Coatzacoalcos presenta una tasa de crecimiento de la PBT pc turística alta (80.34%) y la ZM de Minatitlán sobresale con un crecimiento de la PBT pc turística de 161.83% y una contribución al turismo de 2.10%, siendo la más alta para esa zona. En el tercer periodo se observan tasas de crecimiento más estables, pero el turismo pierde relevancia en varias zonas. Xalapa destaca en este periodo con una contribución excepcionalmente alta (4.43%). En el cuarto y último periodo de análisis (2014-2018), hay una recuperación en varias zonas, siendo Veracruz y Acayucan las que muestran los mayores aportes del turismo, con 3.49% y 1.82%, respectivamente. Sin embargo, zonas como Coatzacoalcos y Minatitlán siguen con niveles bajos de contribución al turismo,

La aportación del turismo al desarrollo económico se mide utilizando la PBT pc; sin embargo, se utiliza también la variable VACB, con la misma metodología, para conocer si existe alguna diferencia en los resultados de la contribución del turismo en el desarrollo económico en las ZM del estado de Veracruz, según la variable utilizada. El análisis y la interpretación de los resultados se realiza igual. En la tabla 2 se presentan los resultados de este análisis, las zonas con mayor contribución del turismo son la ZM de Veracruz, que destaca por su alta contribución del turismo en el periodo 1999-2004 (6.28%) siendo la más alta entre todas las zonas; mientras que, en el periodo 2014-2018, muestra un aumento destacado con 2.81%, manteniéndose como una de las zonas líderes. Por otra parte, la ZM de Acayucan en el periodo 1999-2004 tuvo una elevada contribución de 3.79%.

En el periodo 2014-2018 aunque muestra una caída en la tasa de crecimiento general, la contribución del turismo sigue siendo relevante (1.35%). Por otro lado, las zonas metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán mantienen la misma dinámica mostrada al utilizar la PBT pc. Así, se observa que la ZM de Coatzacoalcos en el periodo 2009-2014 experimenta una caída drástica en la tasa de crecimiento (-18.42%) y una contribución del turismo casi insignificante (0.29%). En el periodo 2014-2018 recupera algo de crecimiento (28.94%), pero el turismo sigue siendo poco relevante (0.44%). Mientras tanto, la ZM de Minatitlán en el periodo 2009-2014, presenta una tasa de crecimiento negativa (-29.53%) con un impacto negativo del turismo (-0.48%). Las otras zonas muestran un comportamiento similar al mostrado con

la variable PBT: la ZM de Xalapa durante el periodo 1999-2004 obtuvo una tasa de crecimiento del VACB pc turística moderada (54.67%) y baja contribución del turismo (0.73%); y en el periodo 2014-2018, mejora significativamente con una tasa de crecimiento del VACB pc turístico de 105.39% y una contribución turística de 3.04%, una de las más altas en este periodo. Mientras que su tasa de crecimiento del VACB pc total fue menor (59.73%), indicando un repunte dentro del sector turístico.

En resumen, es posible resaltar lo siguiente: en el primer periodo, 1999-2004, se muestran altas tasas de crecimiento en la mayoría de las zonas destacando la ZM de Acayucan (que presenta 162.58% en la tasa de crecimiento del VACB pc TU con una contribución turística correspondiente del 3.79), y la ZM de Veracruz (que presenta una tasa de crecimiento del VACB pc total 127.06%, con una contribución turística correspondiente de 6.28%, la más alta en este periodo). En el segundo periodo, 2004-2009, ocurren fluctuaciones importantes, la ZM de Minatitlán sobresale con un crecimiento económico alto en el VACB pc total (306.03%) y una contribución turística relevante (3.85%). Y la ZM de Coatzacoalcos mantiene un crecimiento positivo (159.85%) pero con baja contribución del turismo (1.07%). El tercer periodo se destaca por un rendimiento desigual; la ZM de Xalapa mejora con una contribución turística de 0.66%. Mientras que las ZM de Minatitlán y Coatzacoalcos experimentan caídas significativas tanto en crecimiento como en impacto turístico; en este caso, la caída general puede explicarse por la crisis que

Estados Unidos recién estaba superando, y al ser el principal país de origen de los turistas extranjeros que visitan México, el impacto se resintió en nuestro país unos años después. Para el último periodo se observa una recuperación generalizada, la ZM de Veracruz se consolida como líder en contribución turística (2.81%), y la ZM de Xalapa destaca con una de las mayores contribuciones turísticas en este período (3.04%).

En general, se reconoce a las zonas metropolitanas de Veracruz y Xalapa con mayor relevancia turística, ya que muestran tener un impacto turístico significativo tanto en la PBT como en el VACB, con contribuciones destacadas en varios períodos. Mientras que las zonas metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán son consideradas con dependencia limitada del turismo, ya que presentan contribuciones bajas o negativas en ambas variables. Por otra parte, existen divergencias entre variables, las cuales son muy notables en las zonas metropolitanas de Xalapa y Minatitlán, puesto que el turismo tiene un impacto más positivo en el VACB que en el PBT, lo que podría sugerir que las actividades turísticas generan valor agregado directo, pero no necesariamente un crecimiento económico global significativo.

4.2 Impacto del sector turístico en el crecimiento económico de Veracruz

En Veracruz, que se distingue por su variedad natural, cultural e histórica, el impacto del sector turístico muestra una conducta variada entre las distintas áreas metropolitanas. La influencia del turismo en el desarrollo económico de las

áreas metropolitanas de Veracruz fluctúa significativamente dependiendo de su infraestructura, orientación económica y uso del potencial turístico. Al examinar la información de las variables PBT y VACB, se nota que ciertas regiones, como Veracruz y Xalapa, sobresalen debido a la importancia del sector turístico en su economía, mientras que otras, como Coatzacoalcos y Minatitlán, sustentan su economía principalmente en actividades industriales.

En la región metropolitana de Veracruz, el turismo es un componente económico relevante. Entre 1999 y 2004 esta zona registró una aportación turística del 5.14% a la PBT y del 6.28% al VACB, situándola como una de las líderes del estado. Una infraestructura turística robusta, atractivos históricos como el puerto y eventos famosos como el Carnaval de Veracruz, han facilitado su posición de liderazgo. Aunque entre 2014 y 2018 la aportación del turismo al VACB se redujo en 2.81%, este sector se considera una fuerza relevante en su economía. En comparación, Xalapa, la capital del estado, exhibe una tendencia positiva en el efecto turístico a lo largo del tiempo. Aunque su aportación turística a la PBT en 1999-2004 fue limitada (0.56%), en 2014-2018 llegó a un 3.10%, lo que evidencia la capacidad del turismo cultural y educativo en esta zona. Durante este mismo lapso, el VACB registró una aportación turística del 3.04%, comparable al efecto de la PBT, resaltando la relevancia del turismo como un generador de valor agregado. Por otro lado, áreas industriales como Coatzacoalcos y Minatitlán tienen una dependencia turística reducida. En Coatzacoalcos, la aportación del turismo a la PBT en todos los periodos estudiados fue escasa, llegando

a apenas el 0.40% entre 2014 y 2018. De forma parecida, en Minatitlán, el turismo no representa una aportación significativa al crecimiento y desarrollo económicos, incluso en el periodo 2009-2014 presentó una aportación negativa (-0.26%) (aunque, como se mencionó arriba, este periodo en general presentó una caída en la actividad turística en todo el estado), lo que evidencia su menor importancia en una economía enfocada en la industria del petróleo y gas. No obstante, el efecto del turismo en el VACB es un poco más beneficioso en estas áreas. Por ejemplo, en Minatitlán, el turismo aportó un 3.45% al VACB entre 1999-2004 y un 3.85% entre 2004-2009, lo que señala que, a pesar de su limitación, el turismo genera valor agregado. En las gráficas 1 y 2 puede observarse el comportamiento de la aportación turística de las variables PBT y VACB.

Gráfica 1. Participación turística en la producción bruta total

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Gráfica 2. Participación turística en el valor agregado censal

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten comprobar la importancia del turismo en el crecimiento y desarrollo económicos del estado de Veracruz, dentro de sus 8 zonas metropolitanas, midiendo su impacto con las variables de producción bruta total (PBT) y valor agregado censal bruto (VACB), de los censos económicos. Cada zona, con sus características económicas y sociales, muestra distintos grados de dependencia y uso del turismo como impulsor del crecimiento, lo que se refleja en la contribución del turismo en el crecimiento y desarrollo económicos.

Con base en los resultados, es posible establecer las siguientes conclusiones:

1. Si bien el turismo contribuye al crecimiento y desarrollo económicos en todas las zonas, su impacto varía en cada una de ellas. Lo cual depende de las características de la zona

(atractivos turísticos, diversificación económica, vocación turística, entre otros aspectos). En este sentido, es posible identificar dos zonas como las más importantes en cuanto a turismo en el estado: Veracruz y Xalapa; otras zonas que sobresalen en la contribución del turismo al desarrollo económico (Acayucan, Orizaba y Córdoba), y otras en donde el turismo no contribuye de manera significativa al crecimiento y desarrollo económicos (Poza Rica, Coatzacoalcos y Minatitlán).

2. En las zonas con tradición turística es necesario promover el desarrollo de productos turísticos para fortalecer la actividad y buscar incrementar el número de visitantes y turistas.
3. Se requiere potenciar el turismo, particularmente en las zonas donde su impacto no es significativo, a través de diversos programas y proyectos; por ejemplo, en el caso de la ZM de Poza Rica, es posible aprovechar la infraestructura turística (hoteles y restaurantes) de la ciudad de Poza Rica, detonando la ciudad como destino ancla, para visitar destinos turísticos más conocidos de la zona (fundamentalmente Papantla) y otros destinos turísticos de sol y playa cercanos (Tuxpan, Cazes, Tecolutla y Nautla).
4. Finalmente, en futuras investigaciones será necesario aplicar un registro de datos más exhaustivo que facilite la valoración del impacto turístico y la creación de estrategias más eficaces. También es posible realizar un análisis geográfico para determinar cómo se distribuyen los municipios donde el turismo contribuye de manera significativa al crecimiento y desarrollo

económicos, para verificar si existe un patrón de ubicación entre ellos.

El turismo es uno de los motores del crecimiento y desarrollo económicos en todo el mundo; sin embargo, se requiere potenciar su desarrollo para que el impacto sea más significativo en algunas zonas metropolitanas del estado de Veracruz y se consolide en otras como la principal (o una de las principales) actividad económica. En este sentido, se requiere generar sinergia entre todos los agentes participantes en la actividad turística (empresarios, prestadores de servicios, gobiernos de los 3 órdenes, sector académico), para generar estrategias dirigidas a potenciar el turismo.

Referencias

- Brida, G., Brindis, M. A. R., & Mejía-Alzate, M. L. (2020). Contribución del turismo al crecimiento económico de la ciudad de Medellín – Colombia. *Revista de Economía del Rosario*, 24(1). <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.8926>
- Brida, J. G., Pereyra, J. S., Devesa, M. J. S., & Aguirre, S. Z. (2008). La contribución del turismo al crecimiento económico. *Cuadernos de turismo*, (22), 35-46. <https://revistas.um.es/turismo/article/download/47931/45901>
- Brida, J. G., Pereyra, J. S., & Devesa, M. J. S. (2008). Evaluating the Contribution of Tourism to Economic Growth. *Anatolia*, 19(2), 351-357. <https://doi.org/10.1080/13032917.2008.9687079>
- Consejo Nacional de Población. (2015). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. Gobierno del Estado de México. <https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015>.
- Donoso López, K. X. (2021). Contribución del valor agregado bruto del sector turístico en la economía ecuatoriana [Tesis de pregrado, Universidad Técnica del Norte]. Recuperado de <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11396>
- Flores, D. P. T., & Rojas, A. M. V. (2024). Las Zonas Metropolitanas de Veracruz y su especialización Productiva. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 4(4), 668-686. <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i4.698>
- Flores, E. S. (2016). La contribución del turismo al crecimiento económico: análisis regional en México. *Transitare*, 2(2), 183-204. <https://transitare.anahuacoaxaca.edu.mx/index.php/Transitare/article/download/21/17>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Censos Económicos, diversos años. Obtenido del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <https://www.inegi.org.mx/>
- Ivanov, S. H., & Webster, C. (2013). Tourism's Contribution to Economic Growth: A Global Analysis for the First Decade of the Millennium. *Tourism Economics*, 19(3), 477-508. <https://doi.org/10.5367/te.2013.0211>
- Ivanov, S., & Webster, C. (2007). Measuring the Impact of Tourism on Economic Growth. *Tourism Economics*, 13(3), 379-388. <https://bit.ly/4iGRhP5>
- Rodríguez Brindis, MA, (2014). La contribución del Turismo al crecimiento económico de México: Un análisis por ramas características del sector. *Nova Scientia*, 7 (13), 337-351. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ns/v7n13/v7n13a18.pdf>
- Sarmiento Reyes, Celso Ramón (2015): *Turismo y desarrollo económico*

en México. In: Pasado, presente y futuro de las regiones en México y su estudio. Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C., México. ISBN AMECIDER: 978-607-96649-1-6 UNAM-IIEc: 978-607-02-7436-7

Such Devesa, M. J., Zapata Aguirre, S., Risso, W. A., Brida, J. G., & Pereyra, J. S. (2009). Turismo y crecimiento económico: Un análisis empírico de Colombia. *Estudios y perspectivas en turismo*, 18(1), 21-35.

Viegas, M. E. (2024). Contribución económica del turismo al PBI (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168495>